

Τα αρχαιολογικά μουσεία της Ιθάκης

Σοφία Φραγκουλοπούλου

Εισαγωγή

Στα μεσοπολεμικά χρόνια η αναζήτηση των αρχαιολογικών καταλοίπων της πόλης του Οδυσσέα, τροφοδότησε την αρχαιολογική—και όχι μόνο—επικαιρότητα. Η έρευνα των απαρχών της ομηρικής προϊστορίας θα πρέπει να ενταχθεί στην ευρύτερη τάση για επιστροφή «στις ρίζες» που σηματοδοτεί τη διανόηση, την τέχνη και την πολιτική ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Προς επιβεβαίωση ή μη της θεωρίας «περί ομηρικής Ιθάκης»¹ έγιναν ανασκαφές σε διάφορες θέσεις στο νησί της Ιθάκης² τις οποίες χρηματοδότησαν

Το κείμενο αποτελεί τμήμα της διδακτορικής μου διατριβής, βλ. Φραγκουλοπούλου 2018, 427–432. Οι πρωτογενείς αρχειακές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού (Αρχείο ΥΠΠΟ εφεξής). Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Ιστορικής Εταιρείας της Ιθάκης κο Κυριάκο Νικιά και τη Δρ Γεωργιάννα Μωραΐτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης, Φυσικών-Χημικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας για την πρόσκλησή τους να συμμετέχω στην Επετηρίδα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον δικηγόρο κο Λουκά Β. Συκιώτη και στη δασκάλα κα Χριστίνα Λ. Συκιώτη, εγγονό και δισέγγονη του έκτακτου επιμελητή αρχαιοτήτων Σταυρού, για την παραχώρηση τεκμηρίων από το οικογενειακό τους αρχείο.

¹ Ενδεικτικά βλ. Burrage 1928· Dörpfeld 1928· Λεκατσάς 1933· Ott 1934· Οικονόμου 1938· Πεταλάς 1938.

² Το νησί της Ιθάκης υπαγόταν στα χρόνια του Μεσοπολέμου στην Ε' Αρχαιολογική Περιφέρεια, η οποία συνίστατο «ἐκ Πατρών, Ἡλείας, Αἰγιαλείας, Καλαβρύτων, Ζακύνθου, Κραναίας, Σάμης, Ἰθάκης»: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 6012, προμετωπίδα φακέλου. Πρώτος έφορος το 1887 τοποθετήθηκε ο Βασίλειος Λεονάρδος και το 1895 διορίστηκε ο Δημήτριος Σπ. Σταυρόπουλος. Το 1901 έφορος έγινε ο Κωνσταντίνος Μιχ. Κουρουνιώτης, τον οποίο διαδέχτηκε το 1908 ο Ανδρέας Σκιάς. Στο χρονικό διάστημα από το 1911 έως το 1926, κατά το οποίο τοποθετείται η ίδρυση της Ε' Αρχαιολογικής Περιφέρειας, έφορος ήταν ο Νικόλαος Κυπαρίσσης. Τακτικός επιμελητής αρχαιοτήτων υπήρξε ο Μιχαήλ Πιτιδής (1924–1925) και έκτακτος επιμελητής αρχαιοτήτων ο Ιωσήφ Ραυτόπουλος (1922–1923). Από τον Απρίλιο του 1927 έως το 1931 έφορος διετέλεσε ο Αλέξανδρος Φιλαδέλφους. Τα έτη 1931–1933 υπηρέτησε ως αναπληρωτής του εφόρου, ο επιμελητής Παναγιώτης Νεράντζουλης. Ακολούθως ανέλαβε ως έφορος ο Γιάννης Μηλιάδης από το 1933 (ΦΕΚ Γ' 48) έως τον Σεπτέμβριο του 1937. Τον

ιδιώτες,³ οι ξένες αρχαιολογικές σχολές,⁴ και η τοπική αυτοδιοίκηση.⁵

Η πληθώρα των πήλινων ευρημάτων, που ήρθαν στο φως, από τις ανασκαφές του εφόρου αρχαιοτήτων Νικόλαου Κυπαρίσση και των Βρετανών αρχαιολόγων οδήγησε στην ίδρυση (1932–33) του πρώτου αρχαιολογικού μουσείου, στο βόρειο τμήμα του νησιού στον Σταυρό.⁶ Η μουσειακή έκθεση (1934–36), που είχε τη βρετανική σφραγίδα, παρουσίαζε την ιστορία του νησιού μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα σε ένα γραμμικό σχήμα εξέλιξης από την πρωτοελλαδική περίοδο μέχρι και την ελληνιστική εποχή. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνυόταν τόσο η ιθακήσια τοπικότητα όσο και η σύνδεσή της με την εθνική ιστορία. Η αρχαιολογική συλλογή της περιοχής του Αετού, η οποία είχε αρχαιότητες από την προϊστορική έως την αρχαϊκή περίοδο, θα αποκτούσε μόνιμη στέγη στο Βαθύ, στο νότιο τμήμα της Ιθάκης, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και αφού είχε προηγηθεί η δωρεά του Γ. Σταθάτου (1938).

Νοέμβριο του 1937, μετά την απόλυση του Παναγιώτη Νεράντζουλη, ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή εφόρου ο έκτακτος αρχαιολογικός υπάλληλος Βασίλης Καλλιπολίτης: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584B, φάκ. Γ, υπουργική απόφαση, αρ.90491/2–11–1937. Τέλος, έφορος διετέλεσε ο Φοίβος Σταυρόπουλος από το 1938 έως το 1940.

³ Για τις τριετείς ανασκαφές του αρχιτέκτονα Φίλιππου Οικονόμου: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 675Δ, φάκ. Γ, εγκριτική υπουργική απόφαση, αρ.9650/23–2–1926. Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 675E, φάκ. Β, εγκριτική υπουργική απόφαση, αρ.24872/27–5–1927. Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 5958, φάκ. Ε, υπουργική απόφαση μη έγκρισης συνέχισης ανασκαφών, αρ.23619/21–4–1932. Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 5956, φάκ. Β, υπόμνημα του Φίλιππου Οικονόμου, 14–7–1936. Για τις έρευνες του εφόρου αρχαιοτήτων Νικόλαου Κυπαρίσση με χρηματοδότηση του Φίλιππου Οικονόμου από το 1929 και εξής στη θεωρούμενη ως Τυκτική Κρήνη και στις θέσεις σπήλαιο των Νυμφών και στη Φοραδομάνδρα: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 882B, φάκ. Α, αναφορά Νικόλαου Κυπαρίσση, 1–9–1930. Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 882Δ, φάκ. Α/1930–1931. Αρχείο ΥΠΠΟ, Υποαρχείο Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΑΣ εφεξής), συνεδρία αρ. 359/ 26–5–1931 και συνεδρία αρ. 372/20–9–1931.

⁴ Έρευνες στο νησί έκανε το Γερμανικό Αυτοκρατορικό Ινστιτούτο το 1900 με τον Wilhelm Dörpfeld, και το 1904 ο C. W. Vollgraff με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Για τις ανασκαφές της Βρετανικής Σχολής Αθηνών βλ. παρακάτω.

⁵ Την ανασκαφή του εφόρου αρχαιοτήτων Νικόλαου Κυπαρίσση για το έτος 1932 χρηματοδότησε ο Αντώνιος Λεκατσάς: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 882E, φάκ. Δ, αναφορά του Νικόλαου Κυπαρίσση, αρ.159/20–9–1932. Αρχείο ΥΠΠΟ, Υποαρχείο ΑΣ, συνεδρία αρ.387/25–4–1932. Για τη θέση Κρεμαστή (1934): Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 5959/1938–1939.

Μουσείο Σταυρού (βόρεια Ιθάκη)

Το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο στην Ιθάκη ιδρύθηκε, όπως είπαμε, στον Σταυρό. Τα ευρήματα, κυρίως κεραμεική, από τις ανασκαφές, που έκανε ο Διευθυντής της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (British School at Athens) W.A. Heurtley, στο βορεινό τμήμα του νησιού⁷ αρχικά φυλάσσονταν σε ενοικιαζόμενο οικίσκο στον χώρο των ανασκαφών και ήταν καταναμεμημένα εντός προθηκών.⁸

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Σταυρού, Γρηγόριος Λεκατσάς, υπέβαλε το 1931 αίτημα προς το Υπουργείο για την ανάγκη ίδρυσης μουσείου, προκειμένου τα ευρήματα να παραμείνουν στο νησί.⁹ Όταν ρωτήθηκε ο Βρετανός ανασκαφέας σχετικά με την ανάγκη ίδρυσης ή μη μουσείου στην Ιθάκη, τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε άπτονταν τόσο αρχαιολογικών όσο και ευρύτερων ενδιαφερόντων.¹⁰ Σύμφωνα με την βρετανική αποστολή

«[...] πρὸς πλήρη μελέτην καὶ ἀντίληψιν τοῦ λεγομένου Ὀμηρικοῦ ζητήματος, καὶ ὅτι ὁ [...] τοπογραφικὸς χαρακτήρ αὐτοῦ τοῦ ζητήματος ἐπιβάλλει ἵνα τὰ ἐν ὀποιοδήποτε τόπῳ ἀνευρεθέντα μὴ ἀπομακρυνθοῦν τῆς περιφέρειας τῆς ἀνευρέσεώς των. Ἐπομένως, θεωρῶ τὸ προτεινόμενον ἴδρυμα μουσείου ἐν Σταυρῷ (ἐν ᾧ θὰ συγκεντρωθοῦν τὰ ἐκεῖ ἀνευρεθέντα), καὶ χρήσιμον καὶ ἀναγκαῖον, ὡς διευκολύνον ἀμετρήτως τὰς μελέτας τῶν ἐπιστημόνων κ.λ.π. Περιορίζομαι εἰς τὴν καθαρὰν ἀρχαιολογικὴ ἀποψιν, ἀλλὰ ἤθελα νὰ προσθέσω ὅτι, κατὰ τὴν γνώμην μου, ἡ τουριστικὴ ἀνάπτυξις οὐ μόνον τοῦ Σταυροῦ, ἀλλὰ ὅλης

⁷ Για την ανασκαφή στον πρωτοελλαδικό οικισμό στον λόφο Πηλικάτα και στο σπήλαιο Λοῖζου: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 882B, φάκ. Α, αναφορά επιμελητή Παναγιώτη Νεράντζουλη προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΑΙΘ εφεξής), αρ. 28/3–8–1930. Για την έρευνα στον κόλπο Πόλις και τον Άγιο Αθανάσιο όπου η λεγόμενη Σχολή του Ομήρου, βλ. Heurtley (1940), 1–4.

⁸ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 882B, φάκ. Α, αναφορά Παναγιώτη Νεράντζουλη προς το ΥΠΠΑΙΘ σχετικά με παράδοση αρχαίων στον έκτακτο επιμελητή αρχαιοτήτων Λουκά Συκιώτη με συνημμένο κατάλογο ευρημάτων, αρ. 46/20–10–1930. Τα αρχαία βρισκόνταν σε δύο προθήκες και σε έπιπλο με συρτάρια. Κάποια από αυτά είχαν συντηρηθεί, τα περισσότερα όμως θραύσματα αγγείων βρισκόνταν μέσα σε κουτιά, σε σακουλάκια και σε δίσκους.

⁹ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584E, φάκ. Β, επιστολή του Γρηγόριου Λεκατσά προς το ΥΠΠΑΙΘ, αρ. 284/28–8–1931.

¹⁰ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584E, φάκ. Β, υπουργικό έγγραφο προς τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, αρ. 51536/8–9–1931.

της νήσου θα έπωφεληθῆ σημαντικῶς διὰ τοῦ ιδρύματος τοῦ ἐν λόγῳ Μουσείου».¹¹

Το θέμα συζητήθηκε στο αρχαιολογικό συμβούλιο.¹² Η έγκριση για την ίδρυση μουσείου στο Σταυρό Ιθάκης δόθηκε με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα θα καλύπτονταν από έρανο που θα διενεργούσε η κοινότητα. Έχει ενδιαφέρον ότι και η βρετανική ανασκαφή διεξαγόταν με χρηματοδότηση προερχόμενη από έρανο που έγινε στο Λονδίνο από τον διπλωμάτη και αρχαιολόγο Sir Rennell Rodd.¹³

Πολύ σύντομα συγκροτήθηκε επιτροπή εράνων για την ανέγερση του μουσείου στο Σταυρό.¹⁴ Δωρήθηκε από τον δημότη Ε. Πεταλά, οικόπεδο πάνω στον λόφο Πηλικάτα¹⁵ και προκηρύχθηκε μειοδοτική δημοπρασία για την κατασκευή του κτηρίου. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές,¹⁶ που τέθηκαν, το μουσείο προβλέφθηκε να έχει θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, λίθινη ανωδομή, ένα δωμάτιο που θα χρησίμευε ως προθάλαμος-γραφείο και μια εκθεσιακή αίθουσα. Ο προθάλαμος θα είχε ύψος τρεισήμισυ μέτρων και μήκος τριών μέτρων. Η κύρια αίθουσα, μήκους οκτώ μέτρων και ύψους πέντε μέτρων, θα διέθετε δύο υποστυλώματα από τσιμέντο με τη μορφή ραβδωτών κίωνων στους οποίους θα εφάπτονταν κτιστά ημιδιαχωρίσματα. Το κτήριο θα είχε κουφώματα από σουηδικό ξύλο, η κεντρική πόρτα θα ήταν ξύλινη, δίφυλλη και το δάπεδο από πλακάκια τριών χρωμάτων. Εξωτερικά η είσοδος θα είχε τη μορφή προπύλου με δύο κολώνες ραβδωτές από μπετόν.

Εργολάβος αναδείχθηκε ο Ευάγγελος Φλώκας¹⁷ και το ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο αντιστοιχούσε στα τρία τέταρτα της συνολικής

¹¹ Το παράθεμα στο Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, επιστολή Βρετανικής Σχολής Αθηνών προς τον Υπουργό Παιδείας, χ.πρωτ./23-9-1931.

¹² Αρχείο ΥΠΠΟ, Υποαρχείο ΑΣ, συνεδρία αρ.372/20-9-1931.

¹³ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, ψήφισμα κατοίκων Σταυρού προς το Υπουργείο της Εθνικής Οικονομίας, Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων, αρ.310/20-9-1931.

¹⁴ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, απόφαση Υπουργείου Πρόνοιας και Αντιλήψεως προς το ΥΠΠΑΙΘ, αρ.90862/20-11-1931.

¹⁵ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, έκθεση τοιχοκόλλησης της διακήρυξης για τη μειοδοτική δημοπρασία, 1-6-1932.

¹⁶ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, τεύχος διακήρυξης, αρ.129/31-5-1932.

¹⁷ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, ολοκλήρωση μειοδοτικού διαγωνισμού, αρ.9/26-6-1932.

δαπάνης, η οποία ανερχόταν στις 103.000 δραχμές.¹⁸ Το έργο κατακυρώθηκε και η ανέγερση του μουσείου διήρκεσε έναν χρόνο, από το καλοκαίρι του 1932 έως τον Ιούλιο του 1933.¹⁹ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο, που διασώζεται (βλ. Σχέδιο 1), εκπονήθηκε από τον σχολικό μηχανικό Πάτρας, Σπύρο Οικονόμου. Η εφαρμογή μικτής αρχιτεκτονικής τεχνικής είναι συνήθης για την εποχή του Μεσοπολέμου πρακτική. Από τη μία έχουμε τα στοιχεία του νεοκλασικού κτιριακού τύπου που επιβιώνουν (πρόπυλο, κίονες, λίθινη ανωδομή) και από την άλλη έχουμε την επίπεδη στέγη, τα μικρά παράθυρα ψηλά στους τοίχους τοποθετημένα και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Τις εργασίες, που συνεχίστηκαν και τον επόμενο χρόνο, επέβλεπε ο έκτακτος επιμελητής αρχαιοτήτων, δημοδιδάσκαλος Λουκάς Συκιώτης (βλ. Εικόνα 1). Γύρω από το κτήριο υψώθηκε μαντρότοιχος²⁰ και ο εξοπλισμός του με προθήκες συνεχίστηκε και το έτος 1934.²¹

Για τη διάταξη της έκθεσης, που πρέπει να ολοκληρώθηκε μεταξύ των ετών 1934–1936, οι πληροφορίες που διασώζονται είναι αναλυτικές. Εκτέθηκαν κυρίως αγγεία από την μυκηναϊκή περίοδο μέχρι και την ελληνιστική εποχή προερχόμενα από ταφικά και οικιστικά σύνολα από τις θέσεις σπήλαιο Λοΐζου, λόφο Πηλικάτα και Τριλάγγαδα (Τρεις Λαγκάδες). Η κεραμεική ήταν τοποθετημένη ανά ανασκαφικά σύνολα μέσα σε συνολικά τρεις προθήκες «μετά πολλών διαμερισμάτων έκαστη, ήριθμημένες δι' αριθμῶν λατινικῶν καὶ περιεχούσας τὰ ἐνυπάρχοντα εὐρήματα, ὡς ταῦτα ἔχουσι ταξινομηθῆ ὑπὸ τῆς ἀντιπροσώπου τῆς Ἀγγλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς».²²

¹⁸ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, έγγραφο Επιτροπῆς Εράνων Ανεγέρσεως Μουσείου Σταυρού προς το ΥΠΠΑΙΘ, αρ.134/26–6–1932.

¹⁹ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, υπουργική εγκριτική απόφαση, αρ.37929/22–7–1932.

²⁰ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, παραλαβή περιτοιχίσματος από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΙΘ, αρ.10894/6–6–1934.

²¹ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή προθηκῶν και ἔγκριση από τον Διευθυντή του αρχιτεκτονικού τμήματος, Αναστάσιο Ορλάνδο, της οικονομικότερης προσφοράς, αρ.386/3–6–1934.

²² Αναλυτικά η διάταξη: Προθήκη 1: τμήμα ΙΑ: αγγεία και τεμάχια αγγείων από μυκηναϊκές οικίες στη θέση Τριλάγγαδα, τμήμα ΙΒ (αριστερά πάνω): αγγεία ελληνιστικής εποχής από τον Άγιο Αθανάσιο, και μυκηναϊκά. τμήμα ΙΒ (αριστερά κάτω) 60 κλασικής εποχής. Τμήμα ΙΙΑ: αγγεία και τεμάχια αγγείων πρωτοελλαδικής εποχής από τη θέση Πηλικάτα. Τμήμα ΙΙΒ (δεξιά πάνω): αγγεία ελληνικού ρυθμού από τον Σταυρό, τέσσερα χάλκινα αγγεία και πέντε νομίσματα. τμήμα ΙΙΒ (δεξιά κάτω): 23 αγγεία και διάφορα αντικείμενα από διάφορα υλικά

Προτού ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρού ζήτησε να επιστρέψουν από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,²³ όλες οι αρχαιότητες οι προερχόμενες από τις αγγλικές ανασκαφές. Το επιχείρημά του αναδείκνυε τα οικονομικά οφέλη που θα είχε το νησί από τον τουρισμό. Λέει χαρακτηριστικά ότι στο νησί θα «προσελκισθώσι τουρίσται κ.λ.π. και θ'άποβῆ οὕτω, πηγὴ πλοτισμοῦ τῆς ἐπαρχίας ἡμῶν».²⁴ Ὅμως, ο εμπλουτισμός του τοπικού μουσείου δεν ήταν στα σχέδια της αρχαιολογικής ηγεσίας.²⁵ Για το νέο μουσείο δεν έγινε καμία πρόσληψη σε φυλακτικό προσωπικό, σε αντίθεση με την κοινοτική βιβλιοθήκη που συστεγάστηκε στο κτίριο του μουσείου και τη μέριμνα της οποίας είχε αναλάβει η κοινότητα. Ο έκτακτος επιμελητής αρχαιοτήτων και ταυτόχρονα Διευθυντής του τοπικού δημοτικού σχολείου, Λουκάς Συκιώτης,²⁶ δεν προλάβαινε να ασχολείται και με το σχολείο και με το αρχαιολογικό μουσείο λόγω της μεγάλης απόστασης των δύο ιδρυμάτων.²⁷ Το αποτέλεσμα ήταν το νέο μουσείο να παραμένει κλειστό, αν και σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού το ενδιαφέρον από τους

κάποια μυκηναϊκής εποχής. Στην κορυφή της προθήκης μυκηναϊκός αμφορέας. Προθήκη 2: τμήμα IIIA: αγγεία, τεμάχια αγγείων, πήλινα ειδώλια, χάλκινες αιχμές δοράτων γεωμετρικής εποχής. τμήμα IIIB: (πάνω τμήμα) αγγεία από την Αττική, τη Ρόδο, την Κόρινθο, (κάτω τμήμα) αγγεία αττικά. Στην κορυφή της προθήκης δύο αγγεία γεωμετρικής εποχής. Προθήκη 3: Τμήμα IVA: αγγεία και θραύσματα υστερο-μυκηναϊκά. Τμήμα IVB: (πάνω τμήμα) αγγεία και θραύσματα υστερο-μυκηναϊκά, υπο-γεωμετρικά. Τμήμα IVB: (κάτω τμήμα) αγγεία και θραύσματα ελληνιστικής εποχής. Τμήμα VA: αγγεία πρωτο-γεωμετρικά. Τμήμα VB: αγγεία και θραύσματα πρωτο-ελλαδικά και μεσο-ελλαδικά: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584E, φάκ. Β, πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ της έκτακτης επιμελήτριας αρχαιοτήτων και δημοδιδασκάλισσας Σοφίας Στεφανάτου από τον τέως επιμελητή αρχαιοτήτων Σπυρίδωνα Βρεττό, παρουσία του προέδρου της κοινότητας Σταυρού Σπ. Κουβαρά, 8–11–1948.

²³ Γνωρίζουμε ότι αρχαιότητες από τις ανασκαφές του W.A. Heurtley στην Ιθάκη είχαν σταλεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Θεοφανείδης 1948, 23.

²⁴ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584E, φάκ. Β, επιστολή προέδρου κοινότητας Σταυρού προς το ΥΠΠΑΙΘ, αρ.891/21–6–1934.

²⁵ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584E, φάκ. Β, υπουργικό έγγραφο προς την κοινότητα Σταυρού, αρ.3319/11–7–1934.

²⁶ Υπηρέτησε στο μουσείο και στην επίβλεψη των ανασκαφών κατά το διάστημα 1930–1938: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 609Δ, Υποφάκελος Σ.

²⁷ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584E, φάκ. Β, έγγραφο του Προέδρου της κοινότητας Σταυρού προς το ΥΠΠΑΙΘ, αρ.91/27–3–1936.

επισκέπτες ήταν μεγάλο.²⁸

Η κρατική αδράνεια που παρατηρείται όσον αφορά στο μουσείο της βόρειας Ιθάκης θα πρέπει να συνεξετασθεί με τον τοπικό ανταγωνισμό των δύο κοινοτήτων.²⁹ Η επιθυμία συγκέντρωσης όλων των ευρημάτων από τις ανασκαφές της Βρετανικής Σχολής στο μουσείο του Σταυρού με το πρόσχημα της ύπαρξης μουσείου δεν ικανοποιήθηκε από την τότε βενιζελική πολιτική ηγεσία.³⁰ Επιπλέον, ο επιστημονικός ανταγωνισμός ανάμεσα στον Σπυρίδωνα Μαρινάτο, που ανέσκαπτε στην Κεφαλλονιά και τον Νικόλαο Κυπαρίσση, που έκανε ανασκαφές στην Ιθάκη, με επίδικο την απόδειξη της θεωρίας περί «ομηρικού άστεως», λειτούργησε εις βάρος των προσπαθειών των κατοίκων της βόρειας Ιθάκης να αποκτήσουν ένα μουσείο αντάξιο των προσδοκιών τους.

Μουσείο στο Βαθύ

Αρχαιότητες κυρίως επιγραφές, προερχόμενες από περισυλλογή και παραδόσεις, συγκεντρώνονταν στο ελληνικό σχολείο στην πόλη της Ιθάκης (Βαθύ) από τις αρχές του 20ου αιώνα.³¹ Στον Μεσοπόλεμο τα αρχαία ήταν αποθηκευμένα σε μια αίθουσα του δημοτικού σχολείου, το οποίο δώρισε ο Όθωνας Σταθάτος.³² Η απόφαση δημιουργίας σχολικού κινηματογράφου εντός του σχολείου οδήγησε στη μεταφορά των αρχαιοτήτων στο αρχαιοφυλάκιο. Η μεταφορά και τοποθέτησή τους εντός προθηκών έγινε από τον έκτακτο επιμελητή αρχαιοτήτων και δημοδιδάσκαλο, Αριστοτέλη Ιουστινιάνη.³³

²⁸ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. κιβ. 584Ε, φάκ. Β, έγγραφο του Υφυπουργείου Τύπου προς το ΥΠΠΙΑΙΘ, αρ.1225/18-9-1936.

²⁹ Το ίδιο ζήτημα ταλανίζει τις δύο κοινότητες μέχρι πολύ πρόσφατα: Πετρόπουλος 2007, 86.

³⁰ Ο Υπουργός της Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου απαντώντας στο σχετικό αίτημα του Προέδρου της κοινότητας Σταυρού αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «[...] δὲν δικαιούμεθα νὰ ἀποβλέπωμεν εἰς τὴν ἐξυπηρέτησιν τοπικῶν οικονομικῶν ἐκ τῆς ἰδρύσεως συλλογῶν καὶ μουσειῶν, ἀλλ' ἀρχαιολογικῶν καὶ ἠθικῶν σκοπῶν, οἵτινες καθορίζονται ἐκ τῆς ἀρχαιολογικῆς σημασίας τῆς περιοχῆς καὶ τῆς παρεχομένης ἐκ τῶν κατοίκων συνδρομῆς εἰς τὴν συντήρησιν τοιούτων ἰδρυμάτων»: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, αρ. 3340/17-10-1931.

³¹ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 403/1902.

³² Παΐζη-Αποστολοπούλου 2007.

³³ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, αναφορά έκτακτου επιμελητή Αριστοτέλη Ιουστινιάνη προς το ΥΠΠΙΑΙΘ, χ.πρωτ./30-5-1932. Έκτακτος επιμελητής αρχαιοτήτων στο Βαθύ για

Η ανάγκη εξεύρεσης καταλληλότερης λύσης για την τοποθέτηση των αρχαιοτήτων έγινε επιτακτική καθώς οι ανασκαφές της Βρετανικής Σχολής συνεχίζονταν.³⁴ Τα νέα ευρήματα, αγγεία μυκηναϊκά, γεωμετρικά και πρωτοκορινθιακά, στεγάστηκαν σε ιδιωτική αποθήκη, που νοικιαζόταν από τη βρετανική αποστολή.³⁵ Τέλος, σε κτίριο της κοινότητας είχαν συγκεντρωθεί αρχαία από τις τελευταίες δοκιμαστικές ανασκαφές της Sylvania Benton.³⁶

Ακολουθώντας την πρακτική της κοινότητας του Σταυρού, ο Πρόεδρος της κοινότητας Βαθέος, έκανε έκκληση στους δημότες προκειμένου να παραχωρηθεί κατάλληλο κτήριο που θα στέγαζε ή έστω θα φιλοξενούσε προσωρινά τις αρχαιότητες.³⁷ Οι προσπάθειες δεν καρποφόρησαν και η πολιτεία στράφηκε εκ νέου στην εκ των ενόντων διευθέτηση του προβλήματος στέγασης των αρχαίων. Το 1937 ο έκτακτος επιμελητής Αριστοτέλης Ιουστινιάνης προέκρινε την οριστική μεταφορά και τοποθέτηση των αρχαιοτήτων σε μια πτέρυγα του Σταθάτειου Α' δημοτικού σχολείου.³⁸ Οι απαιτούμενες δαπάνες για την κατάλληλη διαρρύθμιση του διδακτηρίου λειτούργησαν για άλλη μια φορά ανασταλτικά ως προς τη μεταφορά των αρχαίων.³⁹

Οριστική λύση δόθηκε όταν παραχωρήθηκε η διώροφη οικία στη συνοικία Πεταλάτα, επί της παραλιακής οδού, που ανήκε στον εφοπλιστή

τα έτη 1931–1939 χρημάτισε ο δημοδιδάσκαλος Αριστοτέλης Ιουστινιάνης και εν συνεχεία στην ίδια θέση διορίστηκε ο γιός του Νικόλαος Α. Ιουστινιάνης, καθηγητής αστικού σχολείου Ιθάκης: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 5953.

³⁴ Για την ανασκαφή στον Άγιο Γεώργιο: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 882Δ, φάκ. Δ, πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής αρχαιοτήτων από τη μεταφορά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ.1/19–10–1931. Για την ανασκαφή στον Αετό: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 882Δ, φάκ. Δ, αναφορά του Νικόλαου Κυπαρίσση προς το ΥΠΠΑΙΘ, αρ. 406/28–9–1931. Βλ. Heurtley (1940), 1–4.

³⁵ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 583Ε, φάκ. Γ, έγγραφο του Υπουργού Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την ανάγκη επισκευής της αποθήκης, αρ.20121/3–4–1937.

³⁶ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, αναφορά του επιμελητή Φοίβου Σταυρόπουλου προς το ΥΠΠΑΙΘ, αρ.169/17–6–1938. Βλ. Heurtley (1940), 1–4.

³⁷ Βλ. αλληλογραφία Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1932: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 583Ε, φάκ. Β.

³⁸ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, αναφορά του έκτακτου επιμελητή Αριστοτέλη Ιουστινιάνη προς το ΥΠΠΑΙΘ, χ.πρωτ./12–9–1937.

³⁹ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 583Ε, φάκ. Γ, αναφορά του έκτακτου επιμελητή Αριστοτέλη Ιουστινιάνη προς το ΥΠΠΑΙΘ, αρ.21/10–10–1937.

Γεράσιμο Ν. Σταθάτο τον Μάιο του 1938.⁴⁰ Εκεί συγκεντρώθηκαν τα αρχαία από το αρχειοφυλάκιο, την ιδιωτική αποθήκη, και από το κοινοτικό κτίριο. Για τα αρχαία, που ήταν ακατάγραφα και αταξινόμητα, θα χρειαζόταν η προμήθεια προθηκών. Η προοπτική να εγκαινιαστεί το μουσείο από τον Ιωάννη Μεταξά, ενόψει του Πανιόνιου συνεδρίου δεν τελεσφόρησε εξαιτίας της εκκρεμότητας στην διοικητική διαδικασία αποδοχής της δωρεάς.⁴¹ Η επισκευή του κτιρίου, ύστερα από προσωπική αυτοψία του τότε Διευθυντή των Αρχαιοτήτων, Σπυρίδωνος Μαρινάτου⁴² ανατέθηκε στον σχολικό μηχανικό Βασίλειο Δούρα και η επίβλεψη των εργασιών στον νομομηχανικό Κεφαλληνίας.⁴³ Η επισκευή της οικίας Σταθάτου δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αντί επιλόγου

Η συζήτηση της ταύτισης ή μη του «όμηρικού ἄστεως» με τα μυκηναϊκά κατάλοιπα που ήρθαν στο φως παρέμεινε ανοικτή σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ενώ τροφοδοτήθηκε περαιτέρω από τις ανασκαφές που διεξήγε η Βρετανική Σχολή Αθηνών στην Ιθάκη. Εξαιτίας της παραμονής του όλου θέματος στο «αφρό» της μεσοπολεμικής επικαιρότητας, πιστεύουμε ότι η Ιθάκη μπήκε στον χάρτη των τουριστικών διαδρομών. Ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1930 το νησί αποτέλεσε προορισμό μαζικού τουρισμού (καραβάνια), κυρίως φοιτητών, σπουδαστών και καθηγητών του ευρύτερου αγγλοσαξωνικού

⁴⁰ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, επιστολή του Γεράσιμου Σταθάτου προς τον Υπουργό Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο, αρ.27-5-1938.

⁴¹ Η αποδοχή της δωρεάς Σταθάτου ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά από έναν περίπου χρόνο: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 583Ε, φάκ. Γ, υπουργικό έγγραφο προς τον επιμελητή αρχαιοτήτων Φοίβο Σταυρόπουλο σχετικά με την εκκρεμότητα αποδοχής δωρητηρίου, αρ.55205/6-7-1938. Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 583Ε, φάκ. Γ, αποδοχή δωρεάς. Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, αρ.Κ.25807/8-9-1938. Το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του οικήματος συντάχθηκε στις 15-4-1939.

⁴² Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 583Ε, φάκ. Γ, υπουργική οδηγία στους Διευθυντές Σπυρίδωνα Μαρινάτο και Κ. Ρουσόπουλο να κάνουν αυτοψία, αρ.50154/23-5-1939. Σύμφωνα με χειρόγραφο σημείωμα του Κ. Ρουσόπουλου με ημερομηνία 14-7-1939 το σχέδιο κατόψεων της οικίας και μία φωτογραφία κρατήθηκαν στο αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

⁴³ Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 583Ε, φάκ. Γ, υπουργική απόφαση, αρ.79715/21-8-1939.

χώρου.⁴⁴

Αρχειακές πηγές

Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού (Αρχείο ΥΠΠΟ)

Κιβώτια 403/1902, 583E, 584B, 584E, 675Δ, 675E, 882B, 882Δ, 882E, 5953, 5956, 5958, 5959, 6012

Υποαρχείο Αρχαιολογικού Συμβουλίου, συνεδρίες αρ.372/20–9–1931, αρ.387/25–4–1932

Βιβλιογραφία

Burrage, Champlin. *The Ithaca of the Odyssey: a new attempt to show that Tbiáki is the Ithaca of Homer and to discover the lost sites of the hut of Eumaeus, the spring of Ithacus, Neritus and Polycctor, the farm & house of Laertes, the city and port of Ithaca, and the palace of Odysseus*. B.H. Blackwell, 1928.

Dörpfeld, Wilhelm. *Alt-Ithaka: ein Beitrag zur Homer-Frage, Studien und Ausgrabungen aus der Insel Leukas-Ithaka*. Verlag Richard Uhde, 1927.

Heurtley, W.A. «Excavations in Ithaca, 1930–35». *Annual of the British School at Athens* 40 (1940): 1–13.

Θεοφανείδης, Δ. Β. «Νέα προσκτήματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κατά τα έτη 1930, 1931, 1932». *Αρχαιολογική Εφημερίς* 78 (1948): 1–23.

Λεκατσάς, Ι. Αντώνιος. *Η Ιθάκη*. Α. Δ. Φραντζεσκάκη, 1933.

Οικονόμου, Ν. Φίλιππος. *Ιθάκη η αμφιάλος*. Ιδιωτική έκδοση, 1938.

Ott, Fritz. *Korfu ist nicht Ithaka*. Triltsch, 1934.

Παΐζη-Αποστολοπούλου, Μάχη. *Η Εμπορική και Ναυτική Σχολή Όθωνος Α. Σταθάτου, Ιθάκη 1907–1914. Νέα στοιχεία από το σωζόμενο αρχείο της*. Ιδιωτική έκδοση, 2007.

⁴⁴ Όμιλος σπουδαστών από τον αγγλοσαξωνικό χώρο: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 582Δ, φάκ. ΚΑ, υπουργική απόφαση προς τους εφόρους και επιμελητές αρχαιοτήτων, αρ.18846/6–4–1932. Όμιλος καθηγητών από την Ολλανδία: Αρχείο ΥΠΠΟ, έγγραφο του ΕΟΤ προς το ΥΠΠΑΙΘ, αρ.1330/21–3–1932.

Πεταλάς, Στ. Κωνσταντίνος, *Η Ομηρική Ιθάκη. Γεωγραφικώς και Τοπογραφικώς. Δύο διαλέξεις*. Εταιρεία προς ενίσχυσιν των Επτανησιακών Μελετών, 1938

Πετρόπουλος, Μ. «Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος και Αρχαιολογική Συλλογή Σταυρού Ιθάκης», *Αρχαιολογία και Τέχνες* 104 (2007): 85–88.

Φραγκουλοπούλου, Σ. *Η ιστορική κουλτούρα των μουσειακών αφηγήσεων: τα κρατικά μουσεία στον Μεσοπόλεμο (1922–1940)*. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, 2018. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

*

Εικόνες

Σχέδιο 1. Ιθάκη. Αρχαιολογικό μουσείο Σταυρού. 1934. Κάτοψη, τομή και τοπογραφικό διάγραμμα από τον σχολικό μηχανικό Πατρών Σπύρο Οικονόμου. Κλίμακα 1:100. Προέλευση: Αρχείο ΥΠΠΟ, κιβ. 584Ε, φάκ. Β, συνημμένο στο έγγραφο αρ.125/5-7-1934.

Εικόνα 1. 1905. Απολυτήριο του Λουκά Β. Συκιώτη έκτακτου, δημοδιδάσκου και επιμελητή αρχαιοτήτων στο Μουσείο του Σταυρού. Στη φωτογραφία εικονίζεται στο γραφείο του. (Ευγενική παραχώρηση από το αρχείο της οικογένειας του)

Περίληψη

Το άρθρο αυτό παρακολουθεί την ιστορία της ίδρυσης αρχαιολογικών μουσείων στην Ιθάκη κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, πρώτα στον Σταυρό το 1932–33 και αργότερα στο Βαθύ. Ο σχεδιασμός των μουσείων και η επιλογή των εκθεμάτων ανιχνεύεται μέσα από ανέκδοτα έγγραφα από τα υπηρεσιακά αρχεία. Τα έγγραφα αυτά αναλύονται με αναφορά στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και στις σύγχρονες τάσεις της αρχαιολογικής πολιτικής.

Abstract

The archaeological museums of Ithaca

This article traces the history of the establishment of archaeological museums in Ithaca during the interwar period, first at Stavros in 1932–33 and later at Vathy. The planning of the museums and the selection of the exhibits is traced through unpublished documents from the ministerial archives. These documents are discussed with reference to the broader political context and to contemporary trends in antiquities policy.